

ИНВЕСТИЦИИ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6522350>

Неъматова Мадинахон Азизбек қизи
(ТДЮУ, Тошкент) *Магистр*
Атабек Бабаджанов,
Координатор декан Факультета магистратуры
и заочного обучения ТГЮУ.

Согласно Закону Республики Узбекистан "Об инвестициях и инвестиционной деятельности" инвестиционным контрактом является письменное соглашение, заключаемое между субъектами инвестиционной деятельности, определяющее права, обязанности и ответственность сторон инвестиционного договора. Поскольку инвестиционная деятельность определяется как вклад в прибыль, основным юридическим документом инвестирования является соглашение (контракт), регулирующее производственно-хозяйственные и иные отношения инвестиционной деятельности.

Основным регулирующим законом в секторе недр является "Закон о недрах" от 23.09.1994 г. № 2018-XII.

Закон о недрах определяет основные правовые рамки, регулирующие разведку и разработку природных ресурсов, включая как твердые полезные ископаемые, так и углеводороды. Закон о недрах предусматривает государственный контроль за предоставлением, реализацией и передачей или прекращением права недропользования, а также регулирует другие общие вопросы.

Следует отметить, что важный блок законодательства в сфере недропользования также включает в себя множество нормативных актов, в частности постановления Правительства Узбекистана, принятые в свете Закона о недрах.

Отношения, связанные с разведкой и добычей природных ресурсов, а также другие рыночные отношения регулируются положениями гражданского, экологического, земельного и другого отраслевого законодательства.

Среди наиболее важных международных соглашений, связанных с недропользованием, ратифицированных нашей страной- Договор к Энергетической хартии, а также двусторонние соглашения о защите инвестиций, заключенные Узбекистаном практически со всеми развитыми странами и некоторыми странами СНГ.

По мнению многих ученых и представителей органов государственной власти, Закон о недрах не соответствует условиям современной экономики. Этот закон, полностью завершающий возложенную на него историческую миссию по ускоренной

разработке открытых месторождений, нуждается в новой замене, более прогрессивном и тщательном законодательном акте.

Предоставление прав недропользования. передача прав на недропользование и/или объектов, связанных с правами на недропользование.

Согласно Конституции Узбекистана, недра и полезные ископаемые являются государственной собственностью. Независимо от того, кому принадлежит земельный участок, недра остаются в государственной собственности. Права на недропользование предоставляются путем заключения контракта с Правительством Узбекистана через его соответствующий компетентный орган. Компетентным органом в нефтегазовом секторе является Министерство энергетики Республики Узбекистан.

Формы проектов недропользования.

Законодательство Узбекистана позволяет любому физическому или юридическому лицу, будь то национального происхождения или иностранного, стать недропользователем. Юридические лица могут быть созданы в любой форме, разрешенной законодательством Узбекистана; акционерное общество или различные виды товариществ. Наиболее популярной юридической формой, используемой в Узбекистане, является общество с ограниченной ответственностью.

Оформление прав на недропользование.

Контракт на проведение операций по недропользованию, как правило, заключается по результатам проведенного конкурса. Кроме того, законодательство предусматривает случаи, когда право недропользования может быть предоставлено без конкурса, но на основе аукциона и прямых переговоров (например, национальные компании или лицо, которое внесло вклад в коммерческое открытие по контракту на разведку). В некоторых случаях право недропользования предоставляется на основании письменного согласия уполномоченного органа или контракта (например, в отношении общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве дорог).

В соответствии с Законом о недрах с недропользователем могут быть заключены следующие виды контрактов: (1) на разведку; (2) на добычу; или (3) на комбинированную разведку и добычу. Пользование недрами может быть бессрчным и срочным. Бессрчным признается пользование недрами без заранее установленного срока. В срочное пользование недра предоставляются на срок, устанавливаемый лицензией. При необходимости этот срок может быть продлен.

Сроки пользования недрами исчисляются со дня предоставления права на это пользование.

Доступ к геологическим данным

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О недрах» недра предоставляются в пользование для:

геологического изучения — на срок до пяти лет;

добычи полезных ископаемых и использования техногенных минеральных образований — на определенный технико-экономическим обоснованием срок разработки месторождения полезных ископаемых или техногенных минеральных образований;

сбора образцов камнесамоцветного сырья, палеонтологических остатков и других геологических коллекционных материалов — на срок до двух лет;

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в том числе для подземного хранения нефти, газа, газового конденсата, других веществ и материалов, хранения и захоронения отходов — в бессрочное пользование;

образования охраняемых геологических объектов — в бессрочное пользование.

Как правило, доступ к геологическим данным регулируется Законом о недрах и Правилами.

Предварительные геологические данные предоставляются потенциальному инвестору Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам Республики Узбекистан после подписания соглашения о конфиденциальности. Стоимость государственных геологических данных определяется как часть суммы исторических затрат. Недропользователь не может раскрывать предоставленные геологические данные какой-либо третьей стороне, за исключением своих субподрядчиков, действующих по контракту на недропользование.

Сроки пользования недрами указываются в лицензии и исчисляются со дня выдачи лицензии на право пользования участками недр.

Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, тендерной документации и контрактов» установлено, что драгоценные, цветные и редкоземельные металлы, углеводороды, уголь, уран являются стратегическими полезными ископаемыми и предпроектная документация, предусматривающая их добычу и/или переработку подлежит комплексной экспертизе в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан». Исключением являются проекты, реализуемые в рамках соглашений о разделе продукции.

Функции по контролю за использованием и охраной недр переданы Госкомгеологии от государственной инспекции «Саноатгеоконттехназорат». В этой связи, в структуре комитета создана Инспекция по контролю за горно-геологической областью (далее – Инспекция).

Согласно Закону о недрах, геологические данные, полученные за счет недропользователя, принадлежат такому пользователю. Однако в течение срока действия контракта на недропользование и после его прекращения все геологические данные и документы, а также объекты физического хранения геологических данных должны предоставляться недропользователем компетентному органу бесплатно.

Переход от разведки к добыче полезных ископаемых.

Как предусмотрено Законом о недрах, если недропользователь по контракту на разведку обнаружил и оценил месторождение, то он имеет исключительное право на исполнение контракта на добычу на основе прямых переговоров. Если компетентный орган откажется заключить контракт на добычу в результате прямых переговоров, то соответствующий участок недр будет выставлен на торги.

Стабилизация.

Согласно Закону о недрах, недропользователи защищены только от законодательных изменений, негативно влияющих на результаты коммерческой деятельности недропользователя. Закон о недрах не содержит каких-либо положений, гарантирующих, в частности, налоговую стабильность.

Закон о недрах не содержит требования о том, что некоторые или все добытые полезные ископаемые должны перерабатываться или продаваться внутри страны. Однако соответствующие компетентные органы имеют право требовать включения в контракты на недропользование обязательства по доставке определенного количества сырой нефти и полезных ископаемых на отечественные заводы для переработки.

Стандартный налоговый режим предусматривает уплату ряда налогов, в том числе следующих:

Корпоративный подоходный налог, включая налог у источника;

Налог на добавленную стоимость (НДС), включая НДС на импортируемые товары/услуги;

Подоходный налог с физических лиц (НДФЛ);

Социальный налог (ST);

Налог на имущество;

Земельный налог;

Налог на водопользование;

Акцизный налог;

Налог на недропользование.

Соответствующее законодательство может также устанавливать определенные пошлины и платежи.

В заключение следует отметить, что в настоящее время одним из приоритетов государственной политики Республики Узбекистан является поддержание благоприятного инвестиционного климата и дальнейшее стимулирование прямых иностранных инвестиций в экономику. Привлечение инвестиций является одним из важнейших факторов, определяющих рост и конкурентоспособность национальной экономики, а также способствующих ее интеграции в глобальные производственные процессы. Современной тенденцией развития международных экономических отношений является неуклонный рост роли межгосударственного инвестиционного сотрудничества.

Кроме того, при рассмотрении инвестиционных контрактов в сфере минеральных ресурсов можно сделать вывод, что в настоящее время инвестиционный контракт является особым видом контракта, который не охватывается гражданским законодательством как отдельный контракт, но заключенный в соответствии с общими положениями и требованиями контракта. Таким образом, законодательство Республики Казахстан нуждается в изменении с точки зрения четкого определения такой важной вещи, как "инвестиционный контракт", поскольку страна продолжает привлекать инвестиции и в значительной степени именно в сфере недропользования.

REFERENCES:

1. Voznesenskaya N. (1975), Foreign investment and mixed enterprises in Africa (p.186). Moscow.
2. A.Y. Bushev, O.A. Cities, N.A. Jobava and others, ed. Popondopulo, V.F. Yakovleva. (2002),
Commercial law: In two parts//Auth. Boards., St. Petersburg State University. School of Law, St. Petersburg Branch of the Institute of State and Law. - 3rd ed., Rev. and add., study. (p. 622).
3. The Civil Code of the Republic of Uzbekistan (General Part).
4. Moroz S.P. (2006) Investment Law
5. *The Journal of World Energy Law & Business*, Volume 1, Issue 3, 3 November 2008, Pages 224-238, <https://doi.org/10.1093/jwelb/jwn016>